

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677407>

УДК 796.062.4

**ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПО
ФУТБОЛУ НА ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ**

А.Г. Маловичко,

асс кафедры ТиМФКиС

М.В. Денисов,

к.п.н., доц. кафедры ТиМФКиС,

СКФУ,

г. Ставрополь

А.А. Горборукова,

учитель физической культуры,

МБОУ СОШ №45,

г. Ставрополь

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема физической подготовки игроков студенческой футбольной команды. Цель работы теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность использования экспериментальной программы, направленной на развитие скоростно-силовых качеств футболистов студенческой команды.

Полученные результаты могут быть использованы в тренировочном процессе как футболистов, так и в подготовке других игровых видов спорта, на курсах повышения квалификации тренеров по игровым видам спорта.

Ключевые слова: студенческий футбол, спорт, футбол, физическая подготовка, скоростно-силовые качества

**PHYSICAL TRAINING OF THE STUDENT FOOTBALL TEAM ON THE
BASIS OF PRIORITY DEVELOPMENT SPEED AND POWER
QUALITIES**

A.G. Malovichko,

Assistant of the Department of TiMFKiS

M.V. Denisov,

Ph. D., Associate Professor of the Department of TiMFKiS,

NCFU

A.A. Gorborukova,
teacher of physical culture,
MBOU SOSH No. 45,
Stavropol

Annotation: This article deals with the problem of physical fitness of the players of the student football team. The purpose of the work is to theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of using an experimental program aimed at developing the speed and strength qualities of football players of the student team.

The results obtained can be used in the training process of both football players and in the preparation of other game sports, in the training courses of coaches in game sports.

Keywords: student football, sports, soccer, physical training, speed and strength qualities.

Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к развитию скоростно-силовых качеств спортсменов. Требуется от них высокой скорости бега, значительного уровня специальной беговой выносливости и повышенных координационных способностей, обусловленных сложностью игровых приемов [1-2].

Достаточно высокий уровень развития двигательных качеств позволяет строить движения по оптимальной схеме, что обеспечивает их эффективность; и наоборот – отставание в развитии ведущего для данного технического приема качества, не в состоянии компенсировать и самая идеальная его модель. Кроме того, достаточно высокий уровень развития специальных физических качеств определяет выбор той или иной тактической схемы ведения игры

Ведущие специалисты в области футбола считают, что для эффективной игровой деятельности футболистов необходимо предельно возможное развитие специальных физических качеств, обеспечивающих результативность игровой деятельности к таковым, они относят скоростно-силовые качества [3-9].

Педагогический эксперимент проводился в подготовительном периоде тренировочного цикла, с сентября 2020г. по ноябрь 2020 г. включительно. В нем приняли участие две группы футболистов (контрольная и экспериментальная) по 12 человек, практически одинакового уровня подготовленности в возрасте 18-22 лет. Все футболисты являлись студентами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет».

В экспериментальной и контрольной группах учебно-тренировочные занятия проводились пять раз в неделю.

Обе группы в течение всего педагогического эксперимента (12 недель) выполняли единую по объему и направленности тренировочную работу. Объем времени, отводимого на скоростно-силовую подготовку, был одинаковым в обеих группах. Футболисты контрольной группы тренировались в период педагогического эксперимента согласно федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол» утвержденного 25 октября 2019 года приказом Министерства спорта Российской Федерации №т880.

Отличие от контрольной, футболисты экспериментальной группы тренировались по экспериментальной программе, направленной на развитие скоростно-силовых качеств. Для сравнения полученных данных мы использовали t-критерий Стьюдента, который вычислялся для каждого теста и полученный результат сравнивался со стандартными значениями t-критерия по таблице [10-12].

Нами были, разработаны четыре комплекса упражнений скоростно-силовой направленности, которые применялись в течение двенадцати недель. Каждый комплекс упражнений применялся в течение трех недель. Занятия, включающие, скоростно-силовую подготовку проводились в первые три дня недели (понедельник, вторник и среду). Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, выполнялись, в начале основной части тренировочного занятия на эти цели выделялось около 30 % времени тренировочного занятия. Каждая серия упражнений начиналась после полного отдыха, что примерно составляло одну минуту [1, 13].

Основной задачей тренировочного процесса, осуществляемого в рамках педагогического эксперимента, явилось повышение уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов студенческой команды.

Проведенный в начале педагогического эксперимента сравнительный анализ показателей уровня физической подготовленности футболистов контрольной и экспериментальной групп не выявил значимых статистически достоверных различий ($p > 0,05$). Это позволяет заключить, что студенты-футболисты обеих групп имели примерно одинаковый уровень физической подготовленности. Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение показателей уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной групп до эксперимента

Тесты	Экспер. гр. M±m	Контр. Гр. M±m	T	P
1. Бег 10 м, с	2,06±0,03	2,04±0,04	0,04	>0,05
2. Бег 30 м, с	4,52±0,2	4,55±0,2	0,11	>0,05
3. Челночный бег 3x10 м, с	9,41±0,5	9,24±0,6	0,38	>0,05
4. Прыжок вверх, см	35,5± 2,6	37,3 ±2,46	0,22	>0,05
5. Прыжок в длину, м	228,0±5,7	226,0±7,5	0,21	>0,05
6. Тройной прыжок, м	6,07±5,31	6,47±4,75	0,07	>0,05

По истечению трех месяцев, в течение которых в экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс проводился с внедрением, разработанной нами программы скоростно-силовой подготовки было проведено повторное тестирование. Сравнение показателей итогового тестирования футболистов экспериментальной и контрольной групп представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение показателей уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов экспериментальной и контрольной групп после эксперимента

Тесты	Экспер. гр. M±m	Контр. Гр. M±m	T	P
1. Бег 10 м, с	1,83±0,05	2,02±0,07	2,21	<0,05
2. Бег 30 м, с	4,39±0,02	4,49±0,03	2,77	<0,05
3. Челночный бег 3x10 м, с	8,38±0,10	8,88±0,20	2,33	<0,05
4. Прыжок вверх, см	44,9± 2,3	38,9±1,90	2,01	<0,05
5. Прыжок в длину, м	243,0±3,5	231,0±4,8	2,02	<0,05
6. Тройной прыжок, м	7,46±2,96	6,96±3,75	0,11	>0,05

Сравнение показателей итогового тестирования показало рост показателей футболистов и экспериментальной и контрольной групп.

Однако анализ результатов показывает, что в результате экспериментальной тренировки у футболистов экспериментальной группы произошел более существенный, статистически достоверный рост всех изучаемых показателей, за исключением показателя теста «Тройной прыжок», но имеющим положительную динамику.

Для определения динамики уровня скоростно-силовой подготовленности, произошедшей в течение эксперимента мы сравнили начальные и итоговые показатели в контрольной и в экспериментальной группах, между собой (табл. 3, 4).

Рассматривая динамику уровня физической подготовленности футболистов экспериментальной группы, видно, что практически все показатели уровня скоростно-силовых качеств статистически достоверно выросли (при $P < 0,05$) так улучшились показатели:

- бега на 10 м – 11,17 % (при $P < 0,05$);
- бега на 30 м – 2,87 % (при $P < 0,05$);
- челночного бега 3 x 10 – 10,94 % (при $P < 0,05$);
- прыжка в длину с места на – 6,17 % (при $P < 0,05$);
- прыжка вверх с места на – 26,47 % (при $P < 0,05$);
- значительно, на 22,9 %, но статистически недостоверно, увеличился результат в тесте «Тройной прыжок».

Таблица 3 – Динамика показателей уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов экспериментальной

Тесты	Экспер. гр. $M \pm m$	Контр. гр. $M \pm m$	T	P	% Прир
1. Бег 10 м, с	2,06±0,03	1,83±0,05	2,94	<0,05	11,17
2. Бег 30 м, с	4,52±0,2	4,39±0,02	4,60	<0,05	2,87
3. Челночный бег 3x10м, с	9,41±0,5	8,38±0,10	2,02	<0,05	10,94
4. Прыжок вверх, см	35,5± 2,6	44,9± 2,3	2,70	<0,05	26,47
5. Прыжок в длину, м	228,0±5,7	243,0±3,5	2,24	<0,05	6,17
6. Тройной прыжок, м	6,07±5,31	7,46±2,96	0,23	>0,05	22,9

Анализ динамики показателей уровня скоростно-силовой подготовленности участников контрольной группы, до и после педагогического эксперимента показал незначительный, статистически не достоверный рост показателей скоростно-силовой подготовленности, а именно незначительно улучшились результаты в тестах:

- бега на 10 м – 1 % (при $P > 0,05$);
- бега на 30 м – 1,31 % (при $P > 0,05$);
- челночного бега 3x10 – 3,89 % (при $P > 0,05$);
- прыжка в длину с места на – 2,21 % (при $P > 0,05$);
- прыжка вверх с места на – 4,28 % (при $P > 0,05$);
- тройного прыжка на – 7,57 %.

Таблица 4 – Динамика показателей уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов контрольной группы

Тесты	Экспер. гр. М±m	Контр. гр.М±m	T	P	% Прир
1. Бег 10 м, с	2,04±0,04	2,02±0,07	0,25	<0,05	1
2. Бег 30 м, с	4,55±0,02	4,49±0,03	1,66	<0,05	1,31
3. Челночный бег 3x10 м, с	9,24±0,6	8,88±0,20	0,56	<0,05	3,89
4. Прыжок вверх, см	37,3± 2,46	38,9±1,90	0,51	<0,05	4,28
5. Прыжок в длину, м	226,0±7,5	231,0±4,8	0,56	<0,05	2,21
6. Тройной прыжок, м	6,47±4,75	6,96±3,75	0,08	>0,05	7,57

Данное исследование свидетельствует о том, что применение разработанных комплексов в тренировочном процессе футболистов студенческой команды привело к существенному улучшению результатов выполнения тестов, характеризующих уровень скоростно-силовой подготовленности.

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что применение разработанных комплексов, направленных на повышение уровня скоростно-силовых качеств футболистов студенческой команды, показало свою эффективность. Полученные нами результаты согласуются с данными [10-12].

Список литературы

- [1] Алабин В.Г. Многолетняя тренировка юных спортсменов. / В.Г. Алабин, А.В. Алабин, В.П. Бизин. – Харьков: Основа. 1993. 243 с.
- [2] Волков Н.И. Перспективы биологии спорта в XXI веке. / Н.И. Волков. // Теория и практика физической культуры. – 1998, № 5. 21-23 с.
- [3] Зеленцов А.М. Моделирование тренировки в футболе. / А.М. Зеленцов, В.В. Лобановский. – К., Здоров'я, 1985. 136 с.
- [4] Качалин Г.Д. Тактика футбола. / Г.Д. Качалин. – М.: Физкультура и спорт, 1986. 128 с.
- [5] Кононов И.И. Игра нападающих. / И.И. Кононов. – М.: Физкультура и спорт, 1967. 80 с.
- [6] Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. / А.А. Кузнецов. – М.: Олимпия; Человек, 2007.
- [7] Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. / О.Б. Лапшин. – М.: Человек, 2010. 176 с.
- [8] Майер Р. Силовые тренировки в футболе. / Р. Майер. – М. – Спор, 2016. 128 с.
- [9] Маловичко А.Г. Техничко-тактическая подготовка игроков студенческой футбольной команды. УДК 001 ББК 72 Конкурс научно-исследовательских работ: актуальные вопросы современной науки. / А.Г. Маловичко. // Сборник статей по материалам всероссийского научно-исследовательского конкурса. – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. 388 с.
- [10] Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.
- [11] Монаков Г.В. Техническая подготовка футболиста. / Г.В. Монаков. – М.: а.о. "Офсет", 1995. 128 с.
- [12] Платонов В.М. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. / В.М. Платонов. – К.: Олимпийская литература. 1997. 583 с.
- [13] Футбольная энциклопедия. / Авт. сост. А. Смирнов. – М.: Вече, 2000. 190 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alabin V.G. Long-term training of young athletes. / V.G. Alabin, A.V. Alabin, V.P. Bizin. – Kharkiv: Basis. 1993. 243 p.
- [2] Volkov N.I. Prospects for the biology of sports in the 21st century. / N.I. Volkov. // Theory and practice of physical culture. – 1998, No. 5. 21-23 p.
- [3] Zelentsov A.M. Football training simulation. / A.M. Zelentsov, V.V. Lobanovsky. – K., Zdorov'ya, 1985. 136 p.

- [4] Kachalin G.D. Football tactics. / G.D. Kachalin. – М.: Physical culture and sport, 1986. 128 p.
- [5] Kononov I.I. Striker game. / I.I. Kononov. – М.: Physical culture and sport, 1967. 80 p.
- [6] Kuznetsov A.A. Football. Handbook of a children's trainer. / A.A. Kuznetsov. – М.: Olympia; Man, 2007.
- [7] Lapshin O.B. Theory and methods of training young football players. / O.B. Lapshin. – М.: Chelovek, 2010. 176 p.
- [8] Mayer R. Strength training in football. / R. Mayer. – М. – Dispute, 2016. 128 p.
- [9] Malovichko A.G. Technical and tactical training of students' football team players. UDC 001 BBK 72 Contest of research works: topical issues of modern science. / A.G. Malovichko. // Collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific research competition. – Ufa: Ed. SIC Vestnik nauki, 2020. 388 p.
- [10] Matveev L.P. Theory and methodology of physical culture. / L.P. Matveev. – М.: Physical culture and sport, 1991. 543 p.
- [11] Monakov G.V. Technical training of a football player. / G.V. Monakov. – М.: а.о. "Offset", 1995. 128 p.
- [12] Platonov V.M. General theory of training athletes in Olympic sports. / V.M. Platonov. – К.: Olympic literature. 1997. 583 p.
- [13] Football Encyclopedia. / Auth. comp. A. Smirnov. – М.: Veche, 2000. 190 p.

© А.Г. Маловичко, М.В. Денисов, А.А. Горборукова, 2021

Поступила в редакцию 15.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Маловичко А.Г., Денисов М.В., Горборукова А.А. Физическая подготовка студенческой команды по футболу на основе приоритетного развития скоростно-силовых качеств // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 108-115. URL: <https://ip-journal.ru/>